

RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROITIDA O'ZBEKISTON TARIXI FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Sodiqova Muhabbat Salimovna
Andijon davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi
E-mail: salimovna.m5099@gmail.com
+998-91-499-50-99

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Unda tarix fanining milliy qadriyatlarni shakllantirishdagi o'rni, raqamli ta'lim vositalari yordamida tarixiy xotira, milliy o'zlik, vatanparvarlik va ma'naviy merosga hurmat tuyg'ularini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida tarixiy manbalar bilan ishlash, virtual tarixiy muhit yaratish, interaktiv topshiriqlar tuzish va ta'lim oluvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish yo'llari ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, sun'iy intellekt, raqamli pedagogika, milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, milliy o'zlik, vatanparvarlik, raqamli ta'lim, tarixiy tafakkur.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические возможности использования технологий искусственного интеллекта в преподавании истории Узбекистана в условиях цифровой педагогики. Раскрывается роль исторического образования в формировании национальных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, патриотизма и уважения к духовному наследию. Также научно обоснованы возможности применения искусственного интеллекта при работе с историческими источниками, создании виртуальной исторической среды, разработке интерактивных заданий и развитии исторического мышления обучающихся.

Ключевые слова: история Узбекистана, искусственный интеллект, цифровая педагогика, национальные ценности, историческая память,

национальное самосознание, патриотизм, цифровое образование, историческое мышление.

Abstract: This article analyzes the pedagogical opportunities of using artificial intelligence technologies in teaching the history of Uzbekistan in the context of digital pedagogy. It highlights the role of history education in shaping national values, historical memory, national identity, patriotism and respect for spiritual heritage. The article also substantiates the possibilities of using artificial intelligence in working with historical sources, creating a virtual historical environment, developing interactive tasks and improving students' historical thinking.

Keywords: history of Uzbekistan, artificial intelligence, digital pedagogy, national values, historical memory, national identity, patriotism, digital education, historical thinking.

KIRISH

Bugungi globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish bilan birga, ularda milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashdan iborat. Ayniqsa, O'zbekiston tarixi fanini o'qitish bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki tarix fani o'quvchi va talabalarda milliy o'zlikni anglash, ajdodlar merosiga hurmat, Vatan taraqqiyotiga daxldorlik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim shaxsning intellektual, ma'naviy-axloqiy, madaniy va kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy institut sifatida belgilangan [1]. Bu esa tarix fanini o'qitishda faqat tarixiy faktlarni yodlatish emas, balki ta'lim oluvchining ma'naviy kamoloti, tarixiy tafakkuri va qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli

O'zbekiston — 2030" strategiyasida raqamli ta'lim va raqamli infratuzilmani rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [2]. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi mamlakatda ushbu yo'nalishdagi ilmiy, texnologik va kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan [3]. Mazkur jarayon O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda ham yangi pedagogik imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda.

O'zbekiston tarixi fani yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning muhim vositasidir. Tarixiy bilimlar orqali o'quvchi va talaba xalqimizning qadimiy davlatchilik an'analari, buyuk allomalar merosi, milliy ozodlik harakatlari, mustaqillik uchun olib borilgan kurashlar, istiqloq yillaridagi islohotlar va bugungi taraqqiyot jarayonlarini chuqur anglaydi.

Tarix fanining tarbiyaviy imkoniyatlari, avvalo, uning mazmunida mujassamdir. O'zbekiston tarixi o'quv jarayonida Amir Temur davlatchiligi, jadidchilik harakati, mustaqillik g'oyalari, milliy tiklanish jarayonlari, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar, tarixiy shaxslar faoliyati, madaniy meros va milliy an'analari kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Bu mavzular ta'lim oluvchilarda tarixiy ong, vatanparvarlik, milliy iftixor va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli pedagogika sharoitida tarix fanini o'qitish an'anaviy ma'ruza, suhbat va darslik bilan cheklanib qolmaydi. Raqamli xaritalar, elektron manbalar, virtual muzeylar, interaktiv testlar, tarixiy voqealar xronologiyasi, multimedia materiallari, raqamli arxivlar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari dars jarayonining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda murakkab tarixiy jarayonlarni soddalashtirish, ta'lim oluvchining mustaqil izlanishini qo'llab-quvvatlash va individual ta'lim yo'nalishini shakllantirish imkonini beradi.

Sun'iy intellektdan foydalanishning *birinchi* pedagogik imkoniyati - tarixiy manbalar bilan ishlash jarayonini faollashtirishdir. O'zbekiston tarixi darslarida tarixiy hujjatlar, farmonlar, xotiralar, arxiv materiallari, tarixiy xaritalar va ilmiy adabiyotlar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt vositalari yordamida talabalar tarixiy matnlarni qismlarga ajratish, asosiy g'oyani aniqlash,

tarixiy voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalarini tushuntirish, tushunarsiz atamalarni izohlash va mavzu bo'yicha savollar tuzish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantiradi.

Ikkinchi imkoniyat - tarixiy voqealarni vizuallashtirishdir. Masalan, qadimgi Baqtriya, Sug'd, Xorazm, Kushon davlati, Somoniylar, Temuriylar, Turkiston jadidchilik harakati yoki mustaqillik davri islohotlarini raqamli xaritalar, virtual sayohatlar va vaqt chiziqlari orqali o'rgatish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida tarixiy voqealarning xronologik ketma-ketligini tuzish, tarixiy shaxslar faoliyatini taqqoslash, ma'lum bir davrning ijtimoiy-siyosiy manzarasini modellashtirish darsning ko'rgazmaliligini oshiradi.

Uchinchi imkoniyat — milliy qadriyatlarni interaktiv usulda o'rgatishdir. Milliy qadriyatlar faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki tarixiy hayot tajribasi, urf-odatlar, an'analar, ma'naviy meros va ijtimoiy xulq-atvor namunasi sifatida talqin qilinishi kerak. "Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati" nomli ilmiy-amaliy anjuman materiallarida milliy qadriyatlar tarixini o'rganish, mutafakkir ajdodlarimiz merosini targ'ib qilish va zamonaviy targ'ibot texnologiyalaridan foydalanish masalalariga e'tibor qaratilgan [6]. Demak, O'zbekiston tarixi darslarida sun'iy intellektdan foydalanish milliy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim vositalari orqali talabalarga chuqurroq yetkazish imkonini beradi.

To'rtinchi imkoniyat - ta'lim jarayonini individuallashtirishdir. Har bir talabaning tarixiy bilim darajasi, qiziqishi, o'qish tezligi va tahliliy fikrlash qobiliyati turlicha bo'ladi. Sun'iy intellekt asosidagi vositalar talabaning bilim darajasiga mos savollar, mustaqil topshiriqlar va izlanish yo'nalishlarini taklif etishi mumkin. Masalan, bir talaba jadidchilik harakati bo'yicha chuqurroq izlanishi, boshqasi Amir Temur davlatchiligi yoki mustaqillik davri islohotlari haqida mustaqil taqdimot tayyorlashi mumkin. Bunday yondashuv ta'lim oluvchilarning faolligini oshiradi.

Beshinchi imkoniyat - tarixiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdir. Tarixiy voqealarni o'rganishda faqat sana va faktlarni bilish yetarli emas. Talaba

tarixiy jarayonlarni tahlil qilishi, manbalarni solishtirishi, voqealarning sabab va oqibatlarini aniqlashi, tarixiy shaxslar faoliyatiga xolis baho berishi lozim. Sun'iy intellekt vositalari bunda yordamchi bo'lishi mumkin: masalan, talabaga "Jadidchilik harakatining milliy uyg'onishdagi o'rni nimada?", "Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarning tiklanishi qanday jarayonlarda namoyon bo'ldi?" kabi muammoli savollar berilishi va ularning javoblari tahlil qilinishi mumkin.

O'zbekiston tarixini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish milliy qadriyatlarni shakllantirishda quyidagi yo'nalishlarda samarali natija beradi:

*Birinchi*dan, tarixiy xotirani mustahkamlaydi. Ta'lim oluvchi tarixiy voqealarni oddiy ma'lumot sifatida emas, balki millat hayoti, xalq taqdiri va Vatan taraqqiyoti bilan bog'liq jarayon sifatida qabul qiladi.

*Ikkinchi*dan, milliy o'zlikni anglashga yordam beradi. Ajdodlarimizning ilm-fan, madaniyat, davlatchilik va ma'naviyat sohasidagi merosi bilan tanishish talabalarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantiradi.

*Uchinchi*dan, vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytiradi. Tarixiy qahramonlar, ma'rifatparvarlar, davlat arboblari va xalq fidoyilari faoliyatini o'rganish yoshlarni Vatan ravnaqi uchun mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

*To'rtinchi*dan, ma'naviy immunitetni rivojlantiradi. Bugungi axborot oqimi sharoitida tarixiy haqiqatni bilish, soxta ma'lumotlarni ajrata olish, milliy manfaat va qadriyatlar asosida fikrlash muhim ahamiyatga ega. "O'zbekistonning eng yangi tarixi" uslubiy qo'llanmasida tarixiy xotirani shakllantirish, vatanparvarlik va faol fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirish zarurligi alohida ta'kidlanadi [7].

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda ayrim pedagogik va axloqiy talablar ham mavjud. Avvalo, sun'iy intellekt bergan har qanday javob o'qituvchi tomonidan tekshirilishi zarur. Chunki tarix fanida xolislik, manbaga tayanish, dalillilik va tarixiy haqiqatga sodiqlik muhim tamoyillardir. Sun'iy intellekt ba'zan umumiy, noaniq yoki tarixiy jihatdan yetarli asoslanmagan javoblar berishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi sun'iy intellektni asosiy bilim manbai emas, balki yordamchi vosita sifatida qo'llashi lozim.

Ikkinchi muhim talab — milliy qadriyatlarga moslikdir. O‘zbekiston tarixi darslarida tayyorlanadigan raqamli materiallar xalqimizning ma’naviy merosi, milliy mentaliteti, urf-odatlar va tarixiy xotirasiga mos bo‘lishi kerak. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch” asarida insonning milliy qadriyatlarini, milliy o‘zligini anglashi uning ma’naviy kamolotida muhim o‘rin tutishini ta’kidlaydi [8]. Shu jihatdan, sun’iy intellekt orqali yaratiladigan tarixiy topshiriqlar ham milliy ruh, tarixiy haqiqat va tarbiyaviy maqsadga xizmat qilishi zarur.

Uchinchi talab — o‘qituvchining metodik yetakchiligidir. Sun’iy intellekt texnologiyasi darsni qiziqarli, interaktiv va samarali qilishi mumkin, biroq u o‘qituvchi shaxsining tarbiyaviy ta’sirini almashtira olmaydi. Ayniqsa, tarix darsida o‘qituvchining shaxsiy munosabati, hayotiy misollari, tarixiy voqealarga bergan xolis bahosi va talabalarni mustaqil fikrlashga yo‘naltirishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

To‘rtinchi talab — akademik halollikdir. Talabalar sun’iy intellektdan tayyor javob olish vositasi sifatida emas, balki izlanish, tahlil, savol tuzish va fikrni tekshirish vositasi sifatida foydalanishlari kerak. Buning uchun o‘qituvchi topshiriqlarni shunday tashkil etishi lozimki, talaba shaxsiy fikr bildirishi, manbani tahlil qilishi, tarixiy dalil keltirishi va xulosa chiqarishi zarur bo‘lsin.

O‘zbekiston tarixi fanini raqamli pedagogika asosida o‘qitishda quyidagi metodik shakllardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- sun’iy intellekt yordamida tarixiy mavzular bo‘yicha muammoli savollar tuzish;
- tarixiy shaxslar faoliyatini taqqoslovchi jadval va klasterlar yaratish;
- virtual tarixiy sayohatlar va raqamli xaritalardan foydalanish;
- tarixiy manbalarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qilish;
- “tarixiy vaziyatga baho bering” mazmunidagi keys-topshiriqlar ishlab chiqish;
- milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analar bo‘yicha raqamli loyiha ishlari tashkil etish;
- talabalar uchun individual mustaqil ta’lim topshiriqlarini shakllantirish;

- tarixiy mavzular bo'yicha interaktiv testlar va refleksiv savollar ishlab chiqish.

Masalan, "Jadidchilik harakati va milliy uyg'onish g'oyasi" mavzusida sun'iy intellekt yordamida jadidlarning ta'lim, matbuot, teatr va ma'rifat sohasidagi faoliyatiga oid savollar ishlab chiqish mumkin. Talabalar esa ushbu savollar asosida jadidlarning milliy qadriyatlarni tiklashdagi o'rnini tahlil qiladilar. Yoki "Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarning tiklanishi" mavzusida talabalar tarixiy manbalar, hujjatlar va adabiyotlar asosida taqdimot tayyorlaydi, sun'iy intellekt esa ularga tuzilma, savollar va qo'shimcha izlanish yo'nalishlarini taklif etadi.

Raqamli pedagogika sharoitida O'zbekiston tarixi fanini o'qitish bo'lajak o'qituvchilar tayyorgarligi uchun ham muhimdir. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar kelajakda maktab va oliy ta'lim tizimida tarix fanini o'qituvchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritadilar. Shuning uchun ular sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish, raqamli dars ishlanmalarini yaratish, milliy qadriyatlarni interaktiv metodlar orqali tushuntirish va tarixiy tafakkurni shakllantirish kompetensiyalariga ega bo'lishlari zarur.

Bu jarayonda uchta kompetensiya alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchisi - raqamli kompetensiya. Talaba raqamli platformalar, elektron manbalar va sun'iy intellekt vositalaridan maqsadli foydalanishni bilishi kerak. Ikkinchisi - tarixiy-metodik kompetensiya. Talaba tarixiy mavzuni ilmiylik, xolislik va tarbiyaviylik tamoyillari asosida o'qita olishi zarur. Uchinchisi - aksiologik kompetensiya. Bu kompetensiya milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, vatanparvarlik va ma'naviy merosni ta'lim mazmuniga singdirish qobiliyatini bildiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika sharoitida O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish milliy qadriyatlarni shakllantirishning samarali pedagogik imkoniyatlarini yaratadi. Sun'iy intellekt tarixiy manbalar bilan ishlash, interaktiv topshiriqlar yaratish, tarixiy voqealarni vizuallashtirish, ta'limni individuallashtirish va tarixiy tafakkurni rivojlantirishda muhim yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Biroq sun'iy intellekt tarix darsida o'qituvchining o'rnini bosa olmaydi. U tarixiy bilimlarni o'zlashtirishni qo'llab-quvvatlovchi, darsni boyituvchi va metodik imkoniyatlarni kengaytiruvchi vosita sifatida qaralishi lozim. O'qituvchi esa tarixiy haqiqat, milliy qadriyatlar va tarbiyaviy maqsadlar uyg'unligini ta'minlovchi asosiy shaxs bo'lib qoladi.

Shu jihatdan, O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda sun'iy intellekt va raqamli pedagogika imkoniyatlaridan foydalanish yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira, vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va ma'naviy barkamollikni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. Lex.uz.
4. Haydarov O., Qoraboyev S. O'zbekistonning eng yangi tarixi. Uslubiy qo'llanma. - Samarqand, 2022. - 236 b. 3-11, 147 betlar
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. - Toshkent: "Ma'naviyat", 2008. - 176 b. 16-bet
6. Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Toshkent: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2023. 2-3, -, 413-414. betlar
7. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. Oliy o'quv yurtlarining bakalavrlari uchun darslik. - Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2016. 3-12 betlar.